

QUBADA TƏHSİL VƏ İNKİŞAF NÜMUNƏSİ: ADPU-NUN QUBA FİLİALI

Aysel Balasultan qızı Şeydayeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) Quba filialının sosial və humanitar məsələlər üzrə direktor müavini, Azərbaycan Respublikasının Qabaqcıl təhsil işçisi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

aysel.sheydayeva@quba.adpu.edu.az

The ORCID iD associated is: <https://orcid.org/0000-0003-3049-5959>

Xülasə

Açar sözlər: Quba, tarixi abidələr, lektoriya, kultür mərkəzi, ADPU, filial, universitet; ADPU-nun Quba filialının tarixi 1943-cü ildə Şimal bölgəsində pedaqoji kadr hazırlığı məqsədilə yaradılan Quba Dövlət Müəllimlər İnstitutunun yaradılması ilə başlamış, onun varisi kimi isə 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Quba filialı, 2000-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialı, 2015-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialı kimi fəaliyyət göstərir. Universitet Quba şəhərində, Lütfi Zadə 4 ünvanında, 2.5 ha ərazidə yerləşir, bu ərazi daxilində 2 tədris binası, 1 yataqxana, 1 yeməxana və 2 mühafizə məntəqəsi yerləşir. Filial fəaliyyətinə 4 ixtisasla başlasa da bu gün iki fakültə üzrə ixtisas sayı artıq 11-dir. Bundan əlavə artan təkcə ixtisaslar deyil, həm də strukturların və bölmələrin, tədris heyətinin, tələbələrin sayı da bu illərdə artım dinamikası ilə inkişaf etmişdir. Belə ki, hal – hazırda filialda direktor, 2 direktor müavini və direktor köməkçisi, 9 struktur, 2 fakültə və 4 kafedra fəaliyyət göstərir. ADPU-nun Quba filialında professor-müəllim heyətinin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi sahəsində xeyli uğurlu nəticələr əldə edilmişdir. Son bir neçə ildə filial əməkdaşları tərəfindən tədris prosesi üçün zəruri duyulan dərslük, proqram, elmi və elmi metodiki məqalələr, konfrans tezisləri hazırlanaraq nəşr etdirilmişdir. Filialda Qubaya səfər edəcək qonaqların diqqətini çəkəcək bir sıra mərkəzlər fəaliyyət göstərir. ADPU-nun Quba filialı təhsil sahəsində inkişaf əldə etdikcə aşağıdakılara nail olur: İnsan kapitalının günün tələblərinə uyğun şəkildə idarə edilməsi və tələbələrin, cəmiyyətin artan tələblərinə cavab verəcək kadrlar kimi hazırlanması; Doğrudur, ADPU-nun Quba filialının kollektivi əldə olunan uğurları filial üçün əsaslı nailiyyətlər hesab etsə də, ən böyük uğurların qarşıda olduğu düşüncəsi ilə yorulmadan, əzmlə çalışır. Bölgə ali məktəbi üçün qanəddici elmi-pedaqoji kadr potensialı formalaşdıran filial gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın uğurlu inkişafı fonunda mövcud bazasında kadr hazırlığı sahəsində sərbəst universitet statusuna malik ali məktəb formalaşdırmağı qarşısına hədəf qoyub.

Summary

Aysel Sheydayeva Balasultan

Deputy director for social and humanitarian issues of Azerbaijan State Pedagogical University (ADPU) Guba branch

Doctor of Philosophy in Pedagogy

Keywords: Guba, historical monuments, lecture hall, cultural center, ADPU, branch, university;

The Guba branch of Azerbaijan State Pedagogical University (ADPU) is located in the city of Guba. The branch consists of two educational buildings. The history of the Guba branch of the Azerbaijan State Pedagogical University began in 1943 with the establishment of the Guba State Teachers' Institute, which was established in the Northern region for the purpose of training

pedagogical personnel. In 1991, it was renamed the Guba branch of the Azerbaijan State University of Culture and Art. In 2000, it has been operating as the Guba branch of the Azerbaijan Teachers' Institute, and since 2015, it has been operating as the Guba branch of the Azerbaijan State Pedagogical University. Although the branch started its activities with 4 specialties, today the number of specialties has already reached 11. In addition, not only the specialties that have increased, but also the number of structures and departments, teaching staff, and students have also developed dynamically in these years. Thus, currently the branch has a Director, 2 deputy directors and assistant directors, 9 structures, 2 faculties, and 4 departments. The Guba branch of the Azerbaijan State University of Applied Sciences has achieved significant success in involving the teaching staff in scientific research. In the past few years, the branch employees have prepared and published textbooks, programs, scientific and methodological articles, and conference theses that are necessary for the educational process. The branch operates a number of centers that will attract the attention of guests visiting Guba. As the Guba branch of the Azerbaijan State University of Applied Sciences develops in the field of education, it achieves the following: Managing human capital in accordance with current requirements and preparing students as personnel who will meet the growing demands of society; It is true that the staff of the Guba branch of the Azerbaijan State University of Applied Sciences considers the achieved successes as fundamental achievements for the branch, but they work tirelessly and persistently with the thought that the greatest successes are ahead. The branch, which has formed a satisfactory scientific and pedagogical personnel potential for the regional higher education institution, has set itself the goal of forming a higher education institution with the status of an independent university in the field of personnel training on its existing base against the background of the successful development of independent Azerbaijan.

Резюме

Айсель Шейдаева Баласултановна

*Заместитель директора по социально-гуманитарным вопросам Губинского филиала
Азербайджанского государственного педагогического университета (АДПУ)
доктор философских наук по педагогике*

Ключевые слова: Губа, исторические памятники, лекторий, дом культуры, АДПУ, филиал, университет;

Губинский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета (АДПУ) расположен в городе Губа. Филиал состоит из двух учебных корпусов. История Губинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета началась в 1943 году с создания Губинского государственного учительского института, который был создан в Северном регионе с целью подготовки педагогических кадров. В 1991 году он был переименован в Губинский филиал Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. В 2000 году он функционировал как Губинский филиал Азербайджанского учительского института, а с 2015 года — как Губинский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета. Хотя филиал начинал свою деятельность с 4 специальностей, на сегодняшний день количество специальностей достигло уже 11. Кроме того, за эти годы увеличились не только специальности, но и количество структур и кафедр, профессорско-преподавательского состава и студентов. Таким образом, в настоящее время филиал имеет директора, 2 заместителей и помощников директора, 9 структур, 2 факультета и 4 кафедры. Губинский филиал Азербайджанского государственного университета прикладных наук добился значительных успехов в привлечении профессорско-преподавательского состава к научным исследованиям. За

последние несколько лет сотрудники филиала подготовили и опубликовали учебники, программы, научно-методические статьи и тезисы конференций, необходимые для учебного процесса. В филиале действуют несколько центров, которые привлекут внимание гостей, посещающих Губу. По мере развития Губинского филиала Азербайджанского государственного университета прикладных наук в сфере образования он достигает следующего: Управление человеческим капиталом в соответствии с современными требованиями и подготовка студентов как кадров, которые будут отвечать растущим запросам общества; Правда, коллектив Губинского филиала Азербайджанского государственного университета прикладных наук считает достигнутые успехи значительными достижениями для филиала, но они неустанно и упорно работают с мыслью, что самые большие успехи еще впереди. Филиал, сформировавший удовлетворительный научно-педагогический кадровый потенциал для регионального высшего учебного заведения, поставил перед собой цель на сложившейся базе сформировать высшее учебное заведение со статусом самостоятельного университета в области подготовки кадров на фоне успешного развития независимого Азербайджана.

Giriş: Bildiyimiz kimi tarixi abidələr bir millətin mədəni kimliyini və tarixi yaddaşını daşıyır. Müasirlik isə bu kimliyi qorumaqla yanaşı, onu yeniləməyi və inkişaf etdirməyi hədəfləyir. Beləliklə, müasir cəmiyyət tarixi abidələr vasitəsilə öz köklərini, keçmişini tanıyır, abidələr isə müasir baxışlarla qorunur, bərpa olunur və dəyəri artırılır. **Bu məkanlarda isə təhsilin, mədəniyyətin, incəsənətin inkişaf tarixi göz önündə açılır.** Hər hansı bir rayonun və ya bölgənin təhsilinin inkişafı insan faktoru ilə yanaşı, orada mövcud olan elm və bilik ocaqlarının inkişaf vəziyyəti ilə də əlaqədardır. Belə ki, inkişafı yalnız şəxsiyyətin inkişafı ilə məhdudlaşdırmaq doğru deyildir. Biz həm də maddi-texniki bazanın, inkişafın baş verdiyi məkanın da qorunmasında maraqlı olmalıyıq. Çünki təhsil və inkişaf prosesinin baş verdiyi məkan gələcək tədqiqatlar üçün başlıca obyekt olaraq seçiləcəyindən şübhə yoxdur. Bu səbəbdən də biz Qubanı tanımaq, onun tarixini yaşatmaq üçün müasir dövrdə fəaliyyət göstərən bir çox tarixi məkanları yaxından tanımalı və tanıtmalıyıq. Qubanın ictimai – mədəni, təhsil həyatında rolu böyük olan məkanların da yerli və xarici qonaqlara tanıtılması olduqca vacibdir. Qubaya səfər etdikdə mütləq görməli olduğumuz tarixi və mədəni abidələr həm bölgənin qədim tarixini, həm də multikultural dəyərlərini əks etdirir. Quba Azərbaycanın şimalında yerləşən və zəngin tarixə sahib olan bir şəhərdir. Qubaya səfər olunduqda ziyarət etməli olduğumuz əsas tarixi abidələr və yerlər olaraq aşağıdakı məkanlar göz önünə gəlir:

1. Quba Heydər Əliyev Mərkəzi
2. Quba Soyqırım Memorial Kompleksi
3. Cümə Məscidi (Quba Məscidi)
4. Qırmızı Qəsəbə və Sinaqoqlar (Yəhudi məbədləri)
5. Quba Tarix- Diyarşünaslıq Muzeyi
6. Qubadakı Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət parkında yerləşən “Yaşıl teatr”
7. Quba Nizami Parkı
8. Quba Media Şəhidləri Parkı
9. Azərbaycan – Türkiyə Qardaşlıq Parkı
10. Quba Bayraq Muzeyi
11. Tağlı Körpü

Əsas hissə: Qubaya səfər edənlərin həm də gənclər olduğunu nəzərə alsaq, rayonun əraziində yerləşən tarixi məkanlarla yanaşı, Quba şəhərində Lütfi Zadə-4 ünvanında yerləşən və ölkənin müxtəlif rayonlarından olan gənclərin təhsil aldığı və böyük tarixə malik olan Azərbaycan Dövlət

Pedaqoji Universitetinin (ADPU) Quba filialının binasını da göstərmək əslində maarifçilik tariximizin tanıtılması olacaqdır.

Bu binada ilk dəfə 1943-cü ildə Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin qərarı ilə Quba Dövlət Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətə başlayıb. 25 mart 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 70 №-li qərarı ilə Quba şəhərində yerləşən binada Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin Quba filialı yaradılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1992-ci il tarixli, 212 nömrəli Fərmanına əsasən bu filialda yerli əhali və azsaylı xalqlar üçün kadrlar hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

Sonradan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 13 iyun 2000-ci il tarixli 349 №-li Fərmanına əsasən ADİU-nun Quba filialının bazasında Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun (AMİ) Quba filialı yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 26 noyabr 2015-ci il tarixli 1582 №-li Sərəncamı ilə AMİ-nin ADPU-ya qoşulması ilə əlaqədar olaraq AMİ-nin Quba filialı ADPU-nun Quba filialı adlandırılmışdır.

Beləliklə, ADPU-nun Quba filialının fəaliyyət tarixini dörd dövrə bölmək olar. Qeyd edim ki, ADPU-nun Quba filialının tarixi 1943-cü ildə Şimal bölgəsində pedaqoji kadr hazırlığı məqsədilə yaradılan Quba Dövlət Müəllimlər İnstitutunun yaradılması ilə başlamış, onun varisi kimi isə 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Quba filialı, 2000-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialı, 2015-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialı kimi fəaliyyət göstərir. Universitet Quba şəhərində, Lütfi Zadə 4 ünvanında, 2.5 ha ərazidə yerləşir, bu ərazi daxilində 2 tədris binası, 1 yataqxana, 1 yeməxana və 2 mühafizə məntəqəsi yerləşir. Filial fəaliyyətinə 4 ixtisasla başlasa da bu gün iki fakültə üzrə ixtisas sayı artıq 11-dir. Bundan əlavə artan təkcə ixtisaslar deyil, həm də strukturların və bölmələrin, tədris heyətinin, tələbələrin sayı da bu illərdə artım dinamikası ilə inkişaf etmişdir. Belə ki, hal – hazırda filialda direktor, 2 direktor müavini və direktor köməkçisi, 9 struktur, 2 fakültə və 4 kafedra fəaliyyət göstərir. 1991-1992-ci tədris ilində filiala 4 ixtisas üzrə respublikanın 31 şəhər və rayonundan 120 nəfər tələbə qəbul olunmuşdur. Hazırda isə filialımızda 11 ixtisas üzrə 1127 – tələbə təhsil alır ki, bu sahədə də yüksəliş göz qabağındadır.

Filialın ilk direktoru professor Məmməd Əliyev olmuşdur ki, o filiala 2012 – ci ilə kimi rəhbərlik etmişdir. 2012-2019 – cu illərdə isə filiala professor Əli Allahverdiyev rəhbərlik etmiş, 2019 – cu ildən isə Quba filialına professor Yusif Aliyev rəhbərlik edir. Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində ali təhsil ocağında Azərbaycanın bir sıra tanınmış alim və ziyalıları dərslər demiş, hazırda ölkə təhsili üçün olduqca faydalı işlər görən kadrlar yetişmişdir. Belə ki, akademik Afad Qurbanov, akademik Azad Nəbiyev, professor Qəzənfər Kazımov, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bilal Bilalov, professor İsmayıl Kazımov, professor Yaqub Babayev, professor Mahmud Allahmanlı, professor Qara Məşədiyev, professor Hacı Həsənov, professor Ramazan Qafarlı, professor Telman Qasımov, professor Mübariz Əmirov, dosent Məmmədli Ağayev, dosent Vasif Muradzadə, əməkdar mədəniyyət işçisi Elza Orucova bu ali təhsil ocağında müxtəlif illərdə çalışmışlar. Onu da qeyd etmək ki, Elza Orucova filialda tədris apardığı müddətdə həm də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə 2023-ci ilin respublikamızda “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi ilə əlaqədar dövlət idarəçiliyində, dövlət qulluğunda və ictimai-siyasi sahədə səmərəli fəaliyyəti nəzərə alınaraq möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 2 fevral 2024-cü il tarixli 4289 nömrəli Sərəncamı ilə “Heydər Əliyevin 100 illiyi (1923-2023)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif edilmişdir. Filial həm də ölkə təhsilində və idarəçilikdə uğur qazanmış məzunları ilə də tanınır.

Filialda professor Y.Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılmış bir sıra mərkəzlər fəaliyyət göstərir.

Heydər Əliyev adına Lektoriya: Lektoriyada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin fəaliyyət illərinin qısa məcmusuna nəzər salınmışdır. İlk olaraq onun 1969-82-ci illərdəki fəaliyyətinə toxunulmuş, Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna aparan yolun 1969-cu ildən - məhz onun hakimiyyətə gəlişindən sonra başlandığı qeyd edilmişdir. Bu illər ərzində Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdan Ümummilli Lider olmuşdur. İkinci fraqment olaraq onun SSRİ-də fəaliyyətinin 1982-1987-ci illəri əhatə olunmuşdur ki, bu zaman ərzində o, Azərbaycanın inkişafı üçün ölkə miqyaslı çoxsaylı qərarlar və qətnamələr qəbul etmiş, respublikamızın müxtəlif sahələrini inkişaf etdirmək üçün praktiki addımlar atmışdı. Daha sonra onun 1993-2003-cü illərdəki fəaliyyəti Azərbaycanın çətin zamanlarından müstəqilliyə doğru getdiyi yolu haqqında olan guşələr yer alır. Bu illər ərzində Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə yaradan bütün maneələri dəf edərək, dövlət müstəqilliyi qorunub saxlamışdır. Bildiyimiz kimi 1993-2003-cü illər Azərbaycan tarixinə dirçəliş, inkişaf dövrü kimi yazıldı. Bütün bu illər ərzində əsl rəhbər kimi məhz Heydər Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini qətiyyətlə bütün dünyaya tanıda bilmişdir. Lektoriyada son fraqmentdə isə cənab Heydər Əliyev və İlham Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən guşə yer alır. Burada "Mən ona özüm qədər inanıram" adlı qiymətli fikrin də yer alması təsadüfi deyildir. Ulu Öndər Heydər Əliyev irsini gənclərimizə öyrətmək, dahi şəxsiyyətin fəaliyyət yolunu aşılamaq hər bir azərbaycanlı üçün qürurdur. Tariximizdə xüsusi rolu olan Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycan cəmiyyətinin gələcək inkişafı üçün insan tərbiyəsinin hər zaman öndə olduğunu qeyd edirdi. Təsadüfi deyil ki, bu gün gənc nəslin təlim-tərbiyəsində Heydər Əliyevin dövlətçilik konsepsiyası, onun fikirləri, zəngin fəaliyyət yolu olduqca qiymətli xəzinədir. Əminliklə qeyd etmək olar ki, bu irs gənclər tərəfindən sevərək öyrənilir. Çünki Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqımız, xüsusən gənc nəsil üçün zəngin azərbaycançılıq, dövlətçilik irsi miras qoymuşdur. Biz təhsilverənlərin əsas missiyası isə bu zəngin mirasdan layiqincə bəhrələnməyi bacarmaqdır. Bu gün təhsil ocaqlarında keçirilən bütün tədbirlərə, uğurlu işlərə Heydər Əliyev dühasının işığı düşür. Çünki Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin xronoloji ardıcılığını izləsək, ölkəmizin bu günü, gələcəyi və tarixi haqqında fikir sahibi olmaq mümkündür. Sevinclə qeyd edə bilərik ki, bu gün gənclər özləri müstəqil söz sahibi olduqları bütün əməli fəaliyyətlərinin icrasına Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət etməklə başlayırlar. Sanki bu müstəqil və gündən-günə çiçəklənən ölkəni onlara miras qoyub-gətirmiş dahi şəxsiyyətdən halallıq istəyir, onun əbədi nurundan bəhrələnməyə çalışırlar. böyük ümidlər bəsləyirəm" deyərək hər zaman ona inamını və etimadını bildirmişdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev "Azərbaycan xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadıq qalacağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm, Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəyəm" söyləyərək vədinə sadıq qalmış, Azərbaycanı çox zəngin və qüdrətli ölkəyə çevirmişdir. Məhz onun bir nümunəsidir ki, Azərbaycanın illərdir həsrətində olduğu torpaqlarımız düşmən tapdağından azad edilib və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında 44 gün ərzində əldə olunan Şanlı qələbəmiz tarixə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Bu barədə cənab İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, "Mən xoşbəxt insanam ki, ata nəsihətini yerinə yetirmişəm". Bütün bunlar Lektoriyaya ilk girişdən insan üçün qiymətli bir kitab kimi açılır.

Azərbaycan – Özbəkistan Türk dünyası Tanıtım və Kültür Mərkəzi: Mərkəzin açılışı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti, millət vəkili akademik İsa Həbibbəyli, Milli Məclisin deputatı Azərbaycan-Özbəkistan parlamentlərarası işçi qrupunun üzvü Ceyhun Məmmədov, ADPU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru professor dəyərli Mahirə xanım Hüseynova, Azərbaycanlı rəssam-modelyer, əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyyə Xələfovanın iştirakı ilə həyata keçirilib. Açılış mərasimində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, "Özbəkistan-Azərbaycan" Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Filiala və qonaqlara qiymətli kitablar

hədiyyə edilib. Filial direktoru professor Yusif Aliyevin təşəbbüsü və Filial Elmi Şurasının qərarı ilə “Azərbaycan – Özbəkistan Türk dünyası Tanıtım və Kültür Mərkəzi”nin açılışında göstərdiyi dəstəyə görə akademik İsa Həbibbəyli, professor Abduqappor Qırğızboyev, əməkdar incəsənət xadimi Fəxryyə Xələfova, “Özbəkistan-Azərbaycan” Dostluq Cəmiyyətinin icraçı direktoru professor Erkin Nuriddinov, AMEA Mərkəzi Elmi Ktəbxanasının direktoru Hüseyn Hüseynov, Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı Vüqar Mirzəyev, da Fəxri fərmanla təltif edilib. Mərkəzə ilk daxil olduqda “Azərbaycan - Özbəkistan dünən və bu gün” stendi ilə tanış oluruq, stendə ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi fotoları ilə, həmçinin ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı uzaqgörən siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan və Özbəkistan Respublikası arasında qurulan diplomatik və qardaşlıq əlaqələrini əks etdirən fotolar haqqında məlumatlar yer alır. Girişdə Əmir Teymurun “Düzgün nizam-intizam, qanunlara riayət etmək mənim taleyimin əsası və dayacağı olub” kimi fikirlərini və Nəsirəddin Tusinin “Həmişə öyrən və öyrənməklə məşğul ol.Əvvəl məqsədi müəyyənləşdir və sonra elmi seç” kimi fikirlərini əks etdirən lövhələr yer alır. Giriş hissədə Nəsirəddin Tusi və Məhəmməd Uluqbəyə aid olan stendlər də onların həyat və fəaliyyətlərini əks etdirən məlumatlarla birlikdə yer alır. Dahi Nizami Gəncəvinin və Əlişir Nəvainin stendlərinin əvvəlində Azərbaycan xalqının ümummillə lideri Heydər Əliyevin “Nizami Gəncəvi elə bir böyük şəxsiyyətdir ki, elə bir dahidir ki, onun yubileylərini nəinki on ildən, on beş ildən bir, hər il qeyd etmək lazımdır.” fikri və Özbəkistan Respublikasının mərhum Prezidenti İslam Kərimovun Əlişir Nəvai haqqında söylədiyi “Xalqın mənəviyyətinin formalaşmasında güclü təsiri olan böyük şəxsiyyətlərdən biri də Əlişir Nəvai olmuşdur. Bu böyük insana övliya deyirsənsə, övliyaların ən müqəddəsidir, mütəfəkkir deyirsənsə, onların ən yaxşısıdır, şair deyirsənsə, şairlərin sultanıdır.” kimi fikirləri də yer alır. Həmçinin Mərkəzin giriş hissəsində Azərbaycan və Özbəkistanın tarixi şəxsiyyətlərinin, alim və ziyalılarının xatirə stendləri, qiymətli kitablardan ibarət sərgi, divarda çəkilmiş rəsmlərlə tanış olmaq mümkündür. Qeyd edək ki, Mərkəzdə qonaqlar 8 türk dövlətinin bayraqlarını da görəcəklər. Burada Özbəkistanda yaşamış və tanınan Azərbaycanlılar, Özbəkistanın memarlıq inciləri, özbək ədəbiyyatının nümayəndələri adlı lövhələr mövcuddur. Mərkəzin ən diqqətçəkən hissələrindən biri də çağdaş özbək ədəbiyyatının banilərindən biri olan Maqsud Şeyxzadəyə aid olan guşədir. Mərkəzdə həmçinin Böyük türk fəthləri və türk dövlətlərinin liderlərinin şəkilləri, xəritələri və bayraqları olan guşələrin olması da qürurvericidir. Lakin bu Mərkəzin tanıtılmasındakı və bələdçilərin bilməli olduğu əsas məqsəd isə bütün bunların niyə seçilməsidir. Bələdçilərin bilməli olduğu əsas məqam təhlillərin verilməsidir.

Qeyd edək ki, filiala səfər edənlər təkcə mərkəzlərin deyil, həm də filialın öz tarixi ilə bağlı bir sıra guşələrlə tanış olacaqlar. Belə ki, filialımız fəaliyyətinə 4 ixtisasla başlasa da bu gün ixtisas sayları artıq 11-ə çatmışdır. Bundan əlavə artan təkcə ixtisaslar deyil həm də strukturların və bölmələrin, tədris heyətinin, tələbələrin sayı da bu illərdə artan dinamikası ilə inkişaf etmişdi. Belə ki, hal – hazırda filialda direktor, 2 direktor müavini və direktor köməkçisi, 9 struktur, 2 fakultə və 4 kafedra fəaliyyət göstərir.

Tələbələrimizin sayı da dəfələrlə çoxalmışdır. 1991-1992-ci tədris ilində filiala 4 ixtisas üzrə respublikanın 31 şəhər və rayonundan 120 nəfər tələbə qəbul olunmuşdur. Hal hazırda isə filialımızda 11 ixtisas üzrə 1127 - tələbə təhsil alır ki, bu sahədə də yüksəliş göz qabağındadır.

1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Quba filialı kimi fəaliyyətə başlayan filialımızda tədris prosesini həyata keçirmək üçün bölgədə yaşayan 6 nəfər alim, habelə tanınmış, yüksək hazırlıqlı digər mütəxəssislər cəlb olunmuşlar. Bəzi elm sahələri üzrə ixtisaslı mütəxəssislərin azlığına görə Bakıdakı ali təhsil müəssisələrindən, xüsusən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetindən və AMEA-dan da alimlər dəvət edilmişdir.Keçən

illər ərzində bu sahədə də həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından uğurlar əldə edilmişdi. Hal-hazırda təhsil ocağımızda 87 nəfər professor-müəllim heyəti çalışır ki, onlardan da 5 nəfəri elmlər doktoru (o cümlədən 3 nəfəri professor), 21 nəfəri fəlsəfə doktoru, (o cümlədən 13 nəfəri dosent), 22 nəfər baş müəllim, 35 müəllim tədris və elmi işlərlə məşğul olurlar. Müəllimlərimiz arasında 4 nəfər magistr, 17 nəfəri doktorant və dissertantdır. Son 5 ildə filial əməkdaşlarından 2 nəfəri elmlər doktoru proqramı üzrə, 5 nəfəri fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiya müdafiə edərək alimlik dərəcələri almışlar. Onu da qeyd edək ki, yeni fəlsəfə doktoru alan 5 gənc alim məhz filialımızın yetirmələridir. Filialımızda elmi fəaliyyətlə yanaşı və ayrılmaz olaraq tədris fəaliyyəti də yüksək səviyyədə həyata keçirilir. 2 fakültə və 4 kafedradan ibarət olan tədris hissəsində dekan, dekan müavini, 4 kafedra müdiri, 8 akademik məsləhətçi-tyutor, 4 nəfər operator fəaliyyət göstərir. Dekanlıq fakültənin strukturuna daxil olan kafedraların tədris və tələbələrlə təlim-tərbiyə işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir. Qeyd edək ki, filialımız 1991-ci ildə ilk dəfə fəaliyyətə başlayarkən 16 nəfər tələbə qəbulu həyata keçirmiş, həmin tələbələrdən 14 nəfər ödənişli təhsil almışdır.. Hal-hazırda isə bu sahədə də həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət artımı müşahidə edilir. Dövlət sifarişli təhsil alan tələbələrimizə müxtəlif adlı təqaüdlər verilir. Bu adlı təqaüdlər filial Elmi Şurasının qərarı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyev adına ali təqaüd, müvafiq ixtisaslar üzrə Fətəli xan adına, Abbasqulu ağa Bakıxanov adına, Səməd Vurğun adına, Nadir İbrahimov adına, Kübra Fərəcova adına, Badisəba xanım Köçərli adına təqaüdlər təsis edilmişdir. Hazırda ADPU-nun Quba filialında aşağıdakı ixtisaslar üzrə 1127 tələbə təhsil alır:

1. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi
2. Tarix və coğrafiya müəllimliyi
3. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
4. Tarix müəllimliyi
5. Riyaziyyat müəllimliyi
6. Təhsildə sosial psixoloji xidmət ixtisası
7. Sosial iş
8. Xarici dil müəllimliyi
9. İbtidai sinif müəllimliyi
10. Məktəbəqədər təhsil
11. Coğrafiya müəllimliyi

Müzakirə: Filial gənclərə bir çox sahələrdə araşdırma və yenilik istiqamətlərində özünüinkışaf prosesi təqdim edir. Bölgədə yerləşməsinə baxmayaraq burada təhsil alan tələbələr müxtəlif ümumrayon və ümumrespublika tədbirlərində, elmi seminar və təlimlərdə, görüşlərdə iştirak edə bilirlər, filialda keçirilən tədbir və məşğuliyyətlərə aktiv qoşulmağı bacarırlar. Böyük əminliklə qeyd edə bilərik ki, 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası'nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2015-ci il 26 yanvar tarixli, 998 nömrəli Sərəncamından irəli gələn məsələlər ADPU-nun Quba filialında da fasiləsiz olaraq həyata keçirilir.

Nəticə: Filialda müxtəlif sosial fəaliyyətləri ilə yanaşı, gənclərin elmi araşdırmalar aparması üçün də şərait yaradılır. Məhz buna görə də qonaqların filiala tədris ili müddətində gəlməsi zamanı təkcə məkanla deyil, həm də istedadlı və yaradıcı gənclərlə də tanışlıq imkanları olacaqdır. Belə ki, fəaliyyət göstərən 4 kafedra üzrə hər il müxtəlif mövzularda tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə yönləndirilir, onlara istiqamət verilməklə müxtəlif konfrans və seminarlara hazırlanırlar. Filialın Tələbə Elmi Cəmiyyəti xətti ilə keçirilən konfranslar, həmçinin tələbələrin müxtəlif digər universitetlərdə keçirilən konfranslarda, beynəlxalq təcrübələrdə iştirakları bunu deməyə əsas verir ki, gənclərimizin elmi potensialı da inkişaf edir. Nümunə olaraq, qeyd edək ki,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) Quba filialı ilə Rusiyanın Volqoqrad Dövlət Universitetinin İctimai Diplomatiya Mərkəzinin ortaq təşkilatçılığı ilə təhsil, rəqəmsal diplomatiya və humanitar kommunikasiyalar sahəsində layihələr üzərində birgə işləmək üçün iki ölkənin tələbələrini bir araya gətirərək beynəlxalq onlayn hakaton keçirib. Bundan əlavə Humanitar elmlər fakültəsinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasının III tədris ili tələbəsi Cəfərova Nübar Elxan qızının “Kitabi-Dədə Qorqud dastanında nəzm və nəsr məsələlərinin qoyuluşu” adlı məqaləsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun nəzdindəki “Dədə Qorqud” jurnalında çap olunub. Filialın "İbtidai sinif müəllimliyi" ixtisasının tələbəsi Ramzanova Asiman Rövşən qızı Erasmus KA1+ proqramı ilə Danimarkada Kopenhagen Universitetində dövlət xətti ilə təhsil almaq hüququ qazanıb. Qeyd edək ki, Danimarkada, Kopenhagen şəhərində yerləşən və ölkənin ən böyük ali təhsil müəssisəsi və Avropanın aparıcı elmi tədqiqat mərkəzlərindən biri olan Kopenhagen Universitetində dərslər Danimarka, ingilis və alman dillərində keçilir. Tələbə bir semestri həmin universitetdə təhsil alıb, təcrübə əldə edib. Humanitar elmlər fakültəsinin “ Xarici dil müəllimliyi” ixtisasının III tədris ili tələbəsi Zemfira Davrişova Şəhla Qarayeva Təqaüd Proqramını (ŞQTP) qazanıb. Təqaüd proqramının müəhəbbə mərhələsi Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında - ADA Universitetində iki dildə (Azərbaycan dili, ingilis dili) olub və tələbə bu mərhələdən uğurla keçməyi bacarıb.

Beləliklə, hər bir xalqın maarifçilik və təhsil tarixi onun milli-mədəni kimliyinin formalaşmasında böyük rol oynayır və oynayacaqdır. Təhsil və maarifçilik tarixi bizə göstərir ki, təhsil sistemi zamanla necə dəyişib, hansı ideyalar və şəxslər bu sahənin formalaşmasına təsir göstərib. Bu, bu gün mövcud olan problemləri anlamağa və onları daha düzgün şəkildə həll etməyə kömək edir. Xüsusilə də əgər təhsilin inkişafında innovativ liderin gücü və komandanın əzmkarlığı birləşirsə bu zaman əsl inkişaf və nəticə əldə edilir. Buna görə də tariximizin ən əsas səhifələrindən birini tutan təhsil sahəsindəki faktları, hadisələri, prosesləri və bu proseslərin baş verdiyi məkanları öyrənmək və öyrətmək olduqca vacibdir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı

1. <https://adpuquba.edu.az/>
2. <https://adpu.edu.az/index.php/az/>
3. https://www.mektebgushesi.az/2025/07/10/g%99nc1%99r%99-arasdirma-v%99-yenilik-imkanlari-taniyan-ali-t%99hsil-ocagi-pedaqoji-universitetin-quba-filiali/?fbclid=IwY2xjawMJWLtleHRuA2FlbQIxMQABHtU0YWzLTQx1znZ-rZP4bgyZvdDFSXpTICniPlzIEcdGL0pT5nr35ikf6g6o_aem_aKUbtO0V_rdq4Ct-ifsBrw

Məqalə konfrans üçün qoyulmuş mövcud tələblərə cavab verdiyi üçün dərc oluna bilər!